

СИЛОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕЗВИЯ С УПРУГО-ВЯЗКИЙ МАТЕРИАЛОМ В ПРОЦЕССЕ РЕЗАНИЯ

Нуриев К.К.

Рахматов О.

Гулистанский государственный университет, 4-микрорайон,
Гулистан, 120100. Республика Узбекистан.

E-mail: karimnuriev0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15124841>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 28- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 31- Mart 2025 yil

KEY WORDS

сопротивление, разрушение, материал, деформация, сила обжатия, коэффициент, фаска, критическое усилие, резание, лезвие, острота, заточка, слоя материала, толщина, модуль упругости, коэффициент трения, угол, толщина кромки, лезвия диска.

ABSTRACT

В статье отмечается, что величина критического усилия резания лезвием в основном зависит от конструктивных параметров лезвия - его остроты, угла заточки и режимных параметров - толщины перерезаемого слоя материала и толщины слоя, сжатого лезвием до момента начала резания.

Выявляется, что при увеличении угла заточки от 10 до 16 градусов наблюдается повышение критического усилия резания 1,6 раза, а увеличение толщины кромки от 0,3 до 0,6 мм приводит к повышению критического усилия резания только на 30 %. Влияние толщины слоя, сжатого лезвием до момента начала резания оказывается весьма заметным. Изменение величины толщины слоя, сжатого лезвием до момента начала резания 1 до 4 мм приводит к возрастанию его более 2 раза. Однако, зависимость величины критического усилия резания от толщины перерезаемого слоя материала имеет минимальную обратную пропорциональность.

Введение. Исследованием физико-механических свойств материалов, обрабатываемых резанием, посвящены труды многих ученых, как у нас, так и за рубежом. Но они основываются на традиционно установившейся практике исследований общих свойств материалов, в большей степени позаимствованных из таких научных дисциплин, как сопротивление материалов, материаловедение, теория упругости и пластичности, откуда были перенесены с некоторыми изменениями и дополнениями основные методологические приемы исследования. Обобщенно эти свойства характеризовались сопротивлением на сжатие, разрыву, изгибу, кручению и т.п.

Данные этих исследований традиционно основывались на теории резания Пуансоном и резцом упругих материалов, но не всегда удовлетворяли условиям резания лезвием упруго-вязких и пластичных материалов. Эти разногласия

подтверждены многочисленными исследованиями в области переработки мясных продуктов, коженых изделий, шоколаде и пралиновых конфет, масла, маргарина, животного сала и многих других. Поэтому те условия, приемлемые для резания резцом, не могли удовлетворять резания лезвием [1-4].

На современном этапе развития теории резания лезвием упруго-вязких материалов и разработки машин и аппаратов для этой цели, в качестве приоритетных задач необходимо изыскание методом изучения и обоснования таких свойств обрабатываемых материалов, которые в максимальной степени могут повлиять на ход процесса резания. При этом процесс резания лезвием позволит аналогичность и сходство основных физико-механических свойств материалов, по отношению к которым в рациональной степени можно будет использован данный вид обработки. К таковым группам мягких материалов можно отнести продукты растительного происхождения, например, корнеклубнеплоды: картофель, морковь, репа, лук, и др., бахчевые: дыня, арбуз, тыква, кабачки и продукты, содержащие животную ткань: кожа, сало, мясо и др. [5-7].

С точки зрения физического явления, процесс резания лезвием-механический процесс, при котором взаимное воздействие кромок и фасок режущего инструмента на материалы сопровождается переходом последнего за предел упругих деформаций. Поэтому такие свойства материала, как упругость, вязкость и пластичность, приобретают первостепенное значение и в полном понимании под упругостью можно принимать свойство материала восстанавливать свои прежние формы и размеры после прекращения внешнего воздействия. Исходя из сказанного, материалы, обрабатываемые лезвием, рассматриваются как упруго-вязкие или вязкопластические. Для таких материалов зависимость деформации характеризуется не только от величины прикладываемого усилия, но также и от скорости воздействия.

Упруго-вязкое тела можно рассматривать как физическую модель, состоящую из твердого (упругого) скелета и жидкого вещества, заполняющего промежутки между твердыми элементами. К таковым относятся большинство из растительных материалов, представляющих собой ткани с волокнистой пространственной структурой, в полостях которых содержится преимущественно жидкость [3].

При резании эти материалы деформируются, волокно давят на жидкую среду, заставляя ее перемещаться в менее напряженные участки. В соответствии с законами классической гидродинамики сопротивление среды при таком перемещении зависит от скорости ее перемещения. Поэтому рассматриваемая модель хорошо согласовывается с причинами, по которым в упруго-вязких телах деформация является функцией нагрузки и времени воздействия [3, 6-9].

Таким образом, на основании изложенных суждений и размышлений, можно сделать вывод о выборе рационального способа резания материалов растительного происхождения. Выбор вида резания по технологическим признакам предполагает обязательное изучение и учет физико-механических, реологических свойств материалов, позволяющих рассматривать процесс резания лезвием, как оптимальный [3]. Но при этом, например, для процесса резания лезвием, все основные закономерности, должны отвечать условиям, отвечающим физико-механическим свойствами перерабатываемой продукции.

Цель исследования. Теоритически определить величину критического усилия резания лезвием мякоти дыни в зависимости от конструктивных параметров лезвия и технологических режимов.

Материалы и методы исследования. Проблеме исследования физико-механических и реологических свойств различных пищевых продуктов, в том числе и продуктов растительного происхождения, посвящены изыскания и труды ряда зарубежных и отечественных ученых. Однако, согласно анализу научно-технической литературы, доскональным глубоким исследованиям переработки среднеазиатских сортов дынь, мало кто занимался. Особенно в части исследования масса -габаритных характеристик узбекских дынь, их биологического строения и физико-механических свойств с точки зрения возможности механизации первичной переработки плодов, включающей очистку дыни от кожуры и разделки её на технологические части [3,10 - 13].

В разных отраслях пищевой промышленности, будь они в кондитерской, мясомолочной, рыба перерабатывающей или консервной отраслях, материалы, подвергаемые резанию, имеют различные физико-механические свойства, например: мясо-упруго-пластично-волокнистое, масло - вязко-пластичное, кожа - упруго-вязкая, конфеты пралиновые и шоколад - хрупкие и т.п. [3-4, 14-16].

Как известно, обработку резанием проводят специальными ножевыми приспособлениями, при этом сами ножи изготавливаются из высокопрочных углеродистых сталей и имеют гладкую режущую кромку лезвия, внедряющую в материал, создавая в местах контакта разрушающее напряжение.

Режущий инструмент может быть выполнен в виде гладкой пластины, диска, цилиндра или конуса, с гладкой режущей кромкой. Для мяса, рыбы и плода - овощей применяют призматические ножи с двухсторонней заточкой. В сахарном производстве для резки свеклы применяют пластинчатые ножи плоские или рамные [3,17-18].

Важными свойствами обрабатываемого материала являются его реологические характеристики, которые определяются отношением приложенной силы к площади сдвига, т.е. напряжения сдвига. При предельном напряжении сдвига осуществляется перемещение слоев материала по площади сдвига. От скорости сдвига для пищевых материалов зависят давление, температура, влажность и вязкость. С ростом напряжения сдвига вязкость уменьшается неравномерно вследствие неодинакового разрушения структуры материала: вначале при малых напряжениях структура материала частично восстанавливается, а при более высоких скоростях происходит лавинообразное разрушение структуры с очень малым восстановлением [17].

Таким образом, можно сказать, что технические устройства для резки материалов разнообразны как в технологическом, так и в конструктивном исполнении. Их конкретное исполнение зависит от цели технологического процесса, перерабатываемого материала, его реологических свойств, вида и формы используемого инструмента и от принципа действия режущего устройства.

Применительно к упруго-вязким материалам резание должно происходить без отрывов непрерывно. При таком ритме резания наблюдается отделение одной части материала от другой в результате разрушению граничного слоя [18]. По закону реология разрушению препятствуют упругая и пластическая деформация, величина

которой зависит от биологической структуры материала, соотношения его размеров и физико-механических свойств. Разрушение наблюдается тогда, когда напряжение, создаваемое кромкой лезвия, преобладает над пределом прочности материала или равно временному сопротивлению. В зависимости от типа материала и характера приложения силы, разрушение происходит при растяжении или срезе (рис.1) [6].

На практике используют два способа резания: статический, когда режущий инструмент перемещается в направлении резания и скользящий, когда режущий инструмент перемещается по двум взаимно-перпендикулярным направлениям параллельно лезвию.

1-разрезаемый материал; 2-лезвие; 3-зона упругой деформации; 4-зона пластической деформации; 5-кромка лезвия; 6-вектор разрушающего напряжения

Рис.1. Схема внедрения ножа в материал и скорости распространения деформаций

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с движением скольжения, В.П. Горячкиным было введено понятие коэффициента скольжения лезвия относительно разрезаемого материала к скорости подачи. Установлена зависимость усилия резания от коэффициента скольжения применительно к резанию гибких стеблей. От угла заточки ножа и коэффициента трения его по материалу облегчается процесс резания, однако главное в этом играет способ воздействия кромки лезвия на материал. Многими исследованиями подтверждается, что влияние лезвия на параметры процесса резания зависит от свойств разрезаемого материала, способа резания и других факторов. При резании без скольжения, определяющими факторами становятся углы заточки, толщина ножа и его форма. Рассмотрим силовое взаимодействие лезвия с упруго-вязким материалом в процессе резания, когда прикладываемое к ножу усилие $P_{кр}$ преодолевает ряд сопротивлений различного происхождения, возникающих в материале. На (рис.2.) схематично изображено силовое взаимодействие лезвия с материалом.

Рис.2. Силовое взаимодействие лезвия с материалом

При углублении лезвия в слой материала на её режущей кромке возникает разрушающее контактное напряжение σ_p , при котором начинается процесс резания.

На нож действуют следующие силы: $P_{рез}$ –сопротивление разрушению материала под кромкой лезвия, направленное вверх; $P_{обж}$ –силы обжатия материалом, имеющие горизонтальное направление и действующие на боковые грани лезвия; $P_{сж}$ –сопротивление слоя сжатию фаской лезвия, направленное вверх.

Таким образом, на фаску лезвия действуют сила N , являющейся суммой проекций сил $P_{обж}$ и $P_{сж}$ на направление нормали[2, 6-8]:

$$N = P_{сж} \sin\beta + P_{обж} \cos\beta . \quad (1)$$

От нормальной силы N на фаске лезвия возникает сила трения

$$T_2 = fN , \quad (2)$$

где $f = tg \varphi$ - коэффициент трения массы о материал лезвия; φ –угол трения.

Силу N можно выразить через угол трения: $N = \sqrt{P_{обж}^2 + P_{сж}^2} \cos \varphi$.

(3)

Аналогичная сила трения T_1 возникает на другой грани лезвия от силы $P_{обж}$: $T_1 = fP_{обж}$.

Сила T_1 направлена вертикально вверх, а T_2 – под углом β наклона фаски. Вертикальная проекция силы T_2 равна $T_2' = T_2 \cos \beta$.

Подставив значения N , получим $T_2' = f \left(\frac{1}{2} P_{ст} \sin 2\beta + P_{обж} \cos^2 \beta \right)$.

(5)

В момент начала резания критическая сила $P_{кр}$, приложенная к ножу, должна преодолеть сумму всех сил, действующих в вертикальном направлении, т.е.

$$P_{кр} = P_{рез} + P_{сж} + T_1 + T_2' . \quad (6)$$

Силу $P_{рез}$ можно определить как произведение площади кромки лезвия $F_{кр}$ на разрушающее контактное напряжение σ_p :

$$P_{рез} = \sigma_p F_{кр} = \delta \Delta l \sigma_p , \quad (7)$$

где δ - толщина лезвия, мм; Δl - длина лезвия, мм.

Зависимость величин сил $P_{сж}$ и $P_{обж}$, входящих в выражение (5), от других параметров процесса аналитически можно определить следующим образом.

Элементарная сила сжатия $dP_{сж}$ со стороны фаски равна $dP_{сж} = E\varepsilon_{сж} dh_{сж} \operatorname{tg} \beta$, (8)

или подставив значение $\varepsilon_{сж}$, получим $dP_{сж} = E \frac{h_{сж}}{h} dh_{сж} \operatorname{tg} \beta$. (9)

Проинтегрировав (9), получим $P_{сж} \frac{E}{h} \operatorname{tg} \beta \int_0^{h_{сж}} h_{сж.x} dh_{сж} = \frac{E}{2h} h_{сж}^2 \operatorname{tg} \beta$. (10)

Если в горизонтальном направлении относительная деформация равна ε_1 , то элементарная сила обжатия $dP_{обж} = \varepsilon_1 E dh_{сж}$. (11)

Относительные деформации в горизонтальном направлении можно выразить через коэффициент Пуассона $\varepsilon_1 = \mu \frac{h_{сж}}{h}$. (12)

С учетом этого (11) будет иметь следующий вид:

$$dP_{обж} = \mu \frac{h_{сж}}{h} E dh_{сж}. \quad (13)$$

Тогда, сила, обжимающая фаску равна $P_{обж} = \mu \frac{E}{h} \int_0^{h_{сж}} h_{сж} dh_{сж} = \mu \frac{E}{2} \frac{h_{сж}^2}{h}$. (14)

Подставляя значения всех сил в формулу (6) получим выражение для определения $P_{кр}$

$$P_{кр} = \delta \sigma_p + \frac{E}{2} \frac{h_{сж}^2}{h} \operatorname{tg} \beta + \frac{f \mu E}{2} \frac{h_{сж}^2}{h} + f \left(\frac{E h_{сж}^2}{4h} \operatorname{tg} \beta \sin 2\beta + \frac{\mu E}{2} \frac{h_{сж}^2}{h} \cos^2 \beta \right). \quad (15)$$

или, после преобразования получим

$$P_{кр} = \delta \sigma_p + \frac{E}{2} \frac{h_{сж}^2}{h} \left[\operatorname{tg} \beta + f \sin^2 \beta + f \mu (1 + \cos^2 \beta) \right]. \quad (16)$$

Таким образом выражение (16) позволяет определить величину критического усилия резания лезвием в зависимости от конструктивных параметров лезвия - его остроты δ и угла β заточки, режимных параметров- толщины h перерезаемого слоя материала и толщины $h_{сж}$ слоя, сжатого лезвием до момента начала резания, E - модуль упругости, μ коэффициент Пуассона, f - коэффициент трения материала о лезвия, σ_p - разрушающее контактное напряжения на кромке лезвия. Последние главным образом определяют технологические свойства материала. Учитывая значения, составляющих формулы (16) можно определить аналитически степень их влияния на характер изменения величины критического усилия резания лезвием. Например, рассмотрим на примере дыни Ак-уруг следующие зависимости $P_{кр} = f(\beta, \delta, h, h_{сж})$ при значениях $\delta=0,3...0,5$ мм, $\beta=12...15$ градус, $h=50...62$ мм, $h_{сж}=25...38$ (с учетом корки) и $h_{сж}=2...2,5$ (без учета корки) мм, $E=18,5...19,2$ Па, $\mu=0,05...0,15$, $f=0,75...0,88$, $\sigma_p=9,6...14,5$ Па.

Из приведенного графика (рис.3) видно, что увеличение величин угла заточки и толщины кромки лезвия диска приводит к пропорциональному росту критического усилия резания, но, с разными их темпами.

1- $P_{кр} = f(\beta)$, 2- $P_{кр} = f(h_{сж})$, 3- $P_{кр} = f(\delta)$, 4- $P_{кр} = f(h)$

Рис.3. Изменение величины критического усилия резания лезвием

Например, при увеличении β от 10 до 16 градусов наблюдается повышение $P_{кр}$ 1,6 раза, а увеличение толщины кромки δ от 0,3 до 0,6 мм приводит к повышению $P_{кр}$ только на 30 %. Влияние толщины $h_{сж}$ слоя, сжатого лезвием до момента начала резания оказывается весьма заметным. Из рис.2,2 видно, что зависимость $P_{кр} = f(h_{сж})$ проходит по закону параболы. Изменение величины $h_{сж}$ 1 до 4 мм приводит к возрастанию $P_{кр}$ более 2 раза. Однако, зависимость $P_{кр} = f(h)$ имея обратную пропорциональность приводит к незначительному изменению $P_{кр}$.

Выводы. Величина критического усилия резания лезвием в основном зависит от конструктивных параметров лезвия - его остроты, угла заточки, и режимных параметров - толщины перерезаемого слоя материала и толщины слоя, сжатого лезвием до момента начала резания.

Например, при увеличении угла заточки от 10 до 16 градусов наблюдается повышение критического усилия резания 1,6 раза, а увеличение толщины кромки от 0,3 до 0,6 мм приводит к повышению критического усилия резания только на 30 %. Влияние толщины слоя, сжатого лезвием до момента начала резания оказывается весьма заметным. Изменение величины толщины слоя, сжатого лезвием до момента начала резания 1 до 4 мм приводит к возрастанию его более 2 раза. Однако, зависимость величины критического усилия резания от толщины перерезаемого слоя материала имеет минимальную обратную пропорциональность.

Источники информационных ресурсов:

1. Rakhmatov, O., Tukhtamishev, S. S., Khudoiberdiev, R. K., Adilov, A. A., & Rahmatov, F. O. (2023, April). Experimental and theoretical studies of the modulus of elasticity and Poisson's ratio for vegetable and melon crops. In International Conference on Digital Transformation:

2. Informatics, Economics, and Education (DTIEE2023) (Vol. 12637, pp. 291-297). SPIE.
3. Nuriev, K. K., Nuriev, M. K., Rakhmatov, O., Korabekova, S., & Bakhronova, M. A. (2022, December). Determination of the total resistance of the ploughshare when the blade is blunted. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012014). IOP Publishing.
4. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., & Тухтамишев, С. (2017). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЛЕННОЙ ДЫНИ. In Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства (pp. 1317-1320).
5. РАХМАТОВ, О., НУРИЕВ, К. К., & ТОШБАЕВА, Ш. К. (2014). Безотходная комплексная переработка плодов дыни. In ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (pp. 222-226).
6. Rakhmatov, O., & Rakhmatov, F. (2023). Experimental study of the process of drying melon slices in a chamber-convection dryer. In E3S Web of Conferences (Vol. 443, p. 02004). EDP Sciences.
7. Tukhtamishiev, S. (2023). WEIGHT-DIMENSIONAL AND VOLUMERIAN INDICATORS AND PHYSICAL AND MATHEMATICAL PROPERTIES CHARACTERISTIC FOR CENTRAL ASIAN VARIETIES OF MELONS. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(11), 912.
8. Tukhtamishiev, S., Xudayberdiyev, R., & Tukhtamishova, G. (2023). MECHANIZED APPARATUS FOR CUTTING MELON FRUIT INTO ANNULAR SLICES. Science and innovation, 2(A1), 252-255.
9. Тухтамишов, С. С., Рахматов, О. О., Янгибаева, Г., & Худайбердиев, Р. (2019). Разработка конструктивной схемы выделителя семян. In Научные основы развития АПК: Сб. науч. тр. по материалам XXI Всерос.(нац.) научн.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием (19 апреля–10 июня 2019г.)–Томск-Новосибирск: ИЦ Золотой колос, 2019.–491 с. (p. 296).
10. Рахматов, О. О., Тухтамишев, С. С., Нуриев, К. К., & Рахматов, О. (2019). Разработка мини-технологической линии по безотходной переработке плодов. In Научные основы развития АПК (pp. 286-289).
11. To'xtamishiev, S. S. (2023). MEVA O'SIMLIKLARINING INDIVIDUAL RIVOJLANISHI. RESEARCH AND EDUCATION, 2(4), 51-56.
12. Нуриев, К. К., & Нуриев, М. К. (2024). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДВУХЯРУСНОЙ ВСПАШКИ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДОЛОТА ЛЕМЕХА. Экономика и социум, (11-2 (126)), 766-773.
13. Нуриев, К. К., & Нуриев, М. К. (2022). АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗНОШЕННОГО ЛЕМЕХ НА ГЛУБИНУ ВСПАШКИ. Экономика и социум, (11-2 (102)), 590-597.
14. Катибович, Н. К. (2024). ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЫБРАКОВАННЫХ ОБОРОТНЫХ ЛАП ЧИЗЕЛЕЙ. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(1-1), 119-125.
15. Катибович, Н. К. (2024). ПЛУГ ЛЕМЕХИ РЕСУРСИНИ ОШИРИШНИНГ САМАРАЛИ ЕЧИМИ. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(1-1), 126-136.
16. Катибович, Н. К. (2024). АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ИЗНАШИВАНИЯ ЛЕЗВИЯ ПОЧВОРЕЖУЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ. Eurasian Journal of Technology and Innovation, 2(1-1), 137-143.

17. Нуриев, К. (2022). Экспериментальное определение рациональных параметров носка долота лемеха двухъярусного плуга. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 73-82.
18. O'G'Li, E. A. I., & O'G'Li, M. I. R. (2024). MEVALI DARAXTLARGA SHAKIL BERISH VA BUTASH ORQALI MAHSULDORLIKNI OSHIRISH. Eurasian Journal of Academic Research, 4(5-1), 43-47.
19. O'G'Li, E. A. I., & O'G'Li, M. I. R. (2024). MEVALI BOG 'LAR YERLARIGA ISHLOV BERISHVA QATOR ORALARIDAN TO 'G 'RI FOYDALANISHNING O 'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 4(5-1), 131-134.
20. O'G, U. A. A. M., O'G'Li, M. I. R., & O'g'li, K. B. I. (2024). BEGONA ARALASHMALARNING TOLA VA MOMIQ SIFATIGA TASIRI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(17), 121-123.
21. Ogli, Q. I. M., & Ogli, M. I. R. (2024). COTTON RECEIVING RULES IN COTTON MILLS AND COTTON RECEIVING PLACES. Eurasian Journal of Academic Research, 4(1-2), 93-96.
22. Махмудов, И. Р. Ў., & Турдибоев, А. А. Ў. (2024). ШАРОББОП УЗУМ НАВЛАРИНИ МАЙДАЛАШ ВА ПРЕСЛАШ ЖАРАЁНИ ТАШНИФИ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(8), 123-129.
23. Ungarov, A., & Xudayberdiev, R. (2023). IMPROVING INFRARED DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 230-233.
24. O'G, U. A. A. M., & O'G, J. R. I. M. (2024). PAXTA TOZALASH KORXONALARIDA CHIGITNI SAMARALI LINTERLASH TEXNOLOGIYASI TAHLILI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(4-1), 125-128.
25. O'G, U. A. A. M., Xasanovich, X. R., & Qizi, Y. D. X. (2024). ANALYSIS OF EFFECTIVE SEED LINTER TECHNOLOGY IN COTTON GINNING ENTERPRISES. American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations, 4(04), 12-15.
26. Ungarov, A., Otaboyev, M., Weizhou, Z., Xueji, Y., & Guo, F. (2025). RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF THE DOMESTIC LINTERS WORKING CHAMBER. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 4(8), 63-66.
27. Khujakulov, F., Egamberdiev, P., Julbekov, I., Abduraimov, D., & Ungarov, A. (2023). The dependence of grape feeding on the productivity indicator and harvest quality of rizamat and large dry varieties.